

POKISTON-AFG‘ONISTON O‘RTASIDAGI ETNIK MUAMMOLARNING MARKAZIY OSIYOGA TA’SIRI

TDSHU tayanch doktoranti
Saparbayeva Sarvinoz Bozarboy qizi
Tel: ++998979051313
Elektron pochta: sarvinozsaparboyeva123@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada Afg‘oniston va Pokiston o‘rtasidagi etnik muammolarning Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik, rivojlanish istiqbollari ta‘sir haqida so‘z boradi. Shuningdek, bugungi kunda Afg‘onistonda “Tolibon” hokimiyatini o‘rnatilishi va Islomobod bilan munosabatlardagi keskinlikning yuzaga keltiruvchi omillarning qo‘shni mamlakatlarga ta‘sir ham tahlil qilinadi. Qolaversa, Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqalari o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari ham o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: “Dyurand chizig‘i”, “Pushtuniston”, Xaybar-Paxtunxva, Bxutto rejimi, “Tahrike-Tolibon Pokiston”, desek’yuritizedasiya, “Lashkar-e Mansuri”.

THE INFLUENCE OF NATIONAL AND ETHNIC FACTORS ON PAKISTAN- AFGHAN RELATIONS

Annation: This article discusses the impact of ethnic problems between Afghanistan and Pakistan on security and development prospects in the Central Asian region. It also analyzes the impact on neighboring countries of the factors that caused the establishment of the “Taliban” government in Afghanistan today and the tension in relations with Islamabad. In addition, the prospects for cooperation between the regions of South and Central Asia will be studied.

Keywords: “Durand Line”, “Pashtunistan Idea”, Khyber Pakhtunkhwa, Bhutto regime, “Tahrike-Taliban Pakistan”, desecuritization, “Lashkar-e Mansuri”.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПАКИСТАН- АФГАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние этнических проблем между Афганистаном и Пакистаном на безопасность и перспективы развития в Центральноазиатском регионе. Также анализируется влияние факторов, способствующих установлению власти «Талибана» в Афганистане и напряженности в отношениях с Исламабадом, на соседние страны. Кроме того, будут изучены перспективы сотрудничества между регионами Южной и Центральной Азии.

Ключевые слова: «Линия Дюранда», «Пуштунская идея», Хайбер-Пахтунхва, режим Бхутто, «Тажрике-Талибан Пакистан», десекьюритизация, «Лашкар-э Мансури».

KIRISH. Pokiston uchun 2600 km dan ortiq chegaraga ega bo‘lgan Afg‘oniston bilan aloqalar har doim muhim ahamiyat kasb etib keladi. Garchi yaqin qo‘shni sifatida, Islomobod Kobul bilan yaqin munosabatlarga ega bo‘lsa-da, ikki mamlakat o‘rtasida milliy-etnik masalada tarixiy muammolar mavjud. Bu bevosita “Dyurand chizig‘i” ikkiga ajratib yuborgan pushtunlarning yagona mamlakat tashkil etish g‘oyasi hamda Pokistonda istiqomat qiluvchi pushtunlarning mamlakatdagi mavayini mustahkamlashga qaratilgan sa‘y-harakatlari bilan uzviy bog‘liq. O‘z navbatida, Islomobod va Kobul o‘rtasidagi munosabatlarga milliy-etnik omillarning ta‘sir, nafaqat ikki mamlakat uchun, balki u Markaziy va Janubiy Osiyo minaqasi mamlakatlarini ham jiddiy tashvishga soladi. Boisi, ular o‘rtasidagi har qanday nizoli holat mintaqadagi xavfsizlik, iqtisodiy aloqalar, muhim strategik loyihalarning istiqboliga ham bevosita ta‘sir o‘tkazish bilan bir qatorda, mintaqada boshqa etnik niozlarni avj olishiga turtki

bo'lish ehtimoli yuqori. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi etnik muammoni desek'yuritizasiya qilish (faqat xavfsizlik masalalari bilan bog'lashdan chetlashish), Afg'oniston islom Amirligi kesib o'tadigan va Markaziy Osiyo hamda Janubiy Osiyo mintaqalarini bog'laydigan muhim infratuzilma loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirish Kaspiy dengizidan Hind okeanigacha bo'lgan keng mintaqani siyosiy, madaniy-gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy integratsiyasiga turtki bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Maqolada olimlar va tadqiqotchilar tadqiqot ishlariga, shuningdek, horijiy ma'lumotlar, davriy nashrlar va internet manbaalariga alohida e'tibor qaratildi. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi etnik monosabatlarining Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga, mintaqalararo hamkorlik istiqboliga ta'siri yuqori bo'lganligi sababli ushbu mojarolar har doim tadqiqotchilar, mutaxassislar tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilib kelingan. Maqolada tarixiylik, event, kontent hamda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR. Masalaning qiziqarli jihati shuki, etnik muammolarni yuzaga kelishida deyarli bir asrdan beri davom etib kelayotgan Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi chegara muammolari muhim o'rin tutadi. Buyuk Britaniya tomonidan belgilab qo'yilgan "Dyurand chizig'i" ikki davlat o'rtasidagi nafaqat etnik muammolarni, balki chegara muammosining asosiy manbai bo'lib kelmoqda. Ta'kidlab o'tish o'rinliki, mazkur chegara mojarosi faqatgina ikki davlat o'rtasidagi hududiy muammo bo'libgina qolmasdan, balki etnik mojarolarni, separatizmi avj olishiga sabab bo'ladi. Chunki, Afg'onistonda ham Pokistonda ham pushtunlardan tashqari boshqa ko'pchilik etnos vakillari ham istiqomat qiladi.

Markaziy va Janubiy Osiyoda barqaror rivojlanish istiqbollari qo'shni Afg'oniston va Pokiston bilan etnik muammolarni hal etilishi bilan chambarchas bog'liq. Barqaror, kutilmaydigan harakatlarni amalga oshirmaydigan va jadal rivojlanayotgan Afg'oniston Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi muhim ko'priki, shuningdek zamonaviy sharoitlarda tarixiy Ipak Yo'lini tiklashda muhim rol o'ynashi mumkin. Shu bilan birga, Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarining Pokiston-Afg'oniston mojarosini hal qilishdagi imkoniyatlarini real baholash, ushbu tomonlar o'rtasida tinchlik o'rnatish va keng qamrovli mintaqalararo hamkorlikni yo'lga qo'yish muhimdir.

Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishni cheklaydigan bir qator jiddiy muammolarning mavjudligi bu ikki mintaqani integratsiya qilish va Afg'onistonda murosali tinchlikni o'rnatish maqsadida nostandart yechimlarni ishlab chiqish uchun mashaqqatli yo'lni bosib o'tish zarurligini ko'rsatib turibdi. Pushtunlar Afg'onistondagi eng katta etnik guruh va Pokistondagi ikkinchi yirik etnik guruh bo'lib, umumiy afg'on aholisining taxminan 42 foizini va Pokiston aholisining taxminan 18,4 foizini tashkil qiladi[1]. Pokiston Islom Respublikasi (PIR) 1947-yilda mustaqil bo'lganidan so'ng, Afg'onistonda o'z elchixonasini ochdi. Kobuldagi elchixonadan tashqari Jalolobod, Qandhor, Hirot va Mozori Sharifda konsulliklar mavjud. "Mustaqil Pushtuniston" davlatini tuzish rasmiy Islomobod uchun ulkan tahdid sifatida ko'riladi. Chunki ehtimoliy pushtunlarning davlatini tuzilishi Pokistonning hududiy yahlidligiga putr yetkazadi. Shu sababli ham davlat barpo etishga bo'lgan harakatning oldini olish nafaqat Afg'oniston siyosiy jarayonlarida, balki Pokiston siyosatining bosh mavzusiga aylandi. Ta'kidlash joizki, bu yerda pushtunlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan foydalanishi, Islomobodning esa davlatning hududiy yaxlitligi tamoyilini asos qilib olishi bosh muammolardan biri hisoblanadi. Afg'on siyosiy sahnasida afg'on pushtunlarining pokistonlik pushtunlarni qo'llab-quvvatlashining kuchayishi va AQSh kuchlarini Afg'onistonning xavfsizlik kuchlari, iqtisodiy sohasi va Lo'ya Jirgada pushtun vakillarining o'rnini oshirishi boshqa etnik guruhlar munosabatida o'zgarishlarni vujudga keltirdi[2]. Shu tariqa 2001-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda etnoslararo munosabatlarni ichki siyosiy vaziyatni beqarorlashtiruvchi omil sifatida asosiy rolni o'ynashidan aynan unda istiqomat qiluvchi millatlar emas, balki ushbu millatlar orasida adovatni "eksport" qiluvchi

tashqi kuchlar manfaatdor ekanligini ko'rish mumkin. Ushbu to'siqlar so'nggi yillarda Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi o'zaro savdo-sotiqqa va Janubiy hamda Markaziy Osiyo o'rtasidagi mintaqaviy savdo-sotiqqa salbiy ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi savdo hajmi 2017-yildagi 1,5 milliard dollardan 2018-yilda 1 milliard dollargacha qisqardi va hozirgi kunda Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdo hajmida ham rivojlantirish ko'rsatkichlari kutilgan darajada emas. Afg'oniston-Eron orqali Janubiy Osiyo mintaqasi davlatlari, xususan Hindiston bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo aloqalariga kirishish imkoniyatini mavjud ekanligi. (Hindiston tomoni bugungi kunda Eronning Chobahor porti bilan Afg'onistonning Hajigak hududiga bog'lash maqsadida 900 km temir yo'l qurish taklifini bermoqda[3]).

MUHOKAMA. Pushtunlar yashaydigan butun hududga da'vogar Afg'oniston hukumati "Dyurand chizig'i"ni hech qachon tan olmagan. Biroq, shuni ta'kidlab o'tish kerakki, pushtunlar millatchiligi g'oyasining Pokiston manfaatlariga zid tomoni ham mavjud edi. Bu to'g'risida siyosiy fanlar doktori, professor Sh.G'oyibnazorov quyidagicha ta'kidlaydi: "Pushtunlar millatchiligi Islomobod uchun obyektiv ravishda real xavf tug'dirardi, chunki bu narsa istiqbolda Pokistonning etnik pushtunlar istiqomat qiladigan Shimoli-g'arbiy viloyati hududini ham o'z tarkibiga qo'shib olishi mumkin bo'lgan Pushtunistonni tuzish g'oyasiga olib kelish mumkin edi"[4]. Shu bois, Pokistonning siyosati doimo pushtunlarning birlashuvi harakatiga yo'l qo'ymaslikdan iborat bo'lib kelgandi.

So'nggi 20 yil ichida Afg'oniston-Pokiston (Af-Pak) qo'shilish joyi global miqyosdagi eng xavfli joylardan biri bo'lib, mintaqadagi terroristik guruhlar uchun xavfsiz boshpana va inkubator ekanligini isbotladi. Global *tinchlik indeksi* Afg'onistonni so'nggi to'rt yil ichida eng beqaror va xavfli davlat deb baholadi. "Tolibon" boshqaruvining qaytishi va tashkilotning Af-Pak mintaqasidagi jangari guruhlarini qo'llab-quvvatlashi Janubiy Osiyo mintaqasini katta xavf ostiga qo'yadi va zo'ravonlik va qo'rquvning kuchayishiga yo'l ochadi. Tashkilotning hokimiyatga qaytishi tufayli yuzaga kelgan gumanitar inqiroz yana bir tashvish uyg'otadi, buni Kobul aeroportida davom etayotgan vaziyat ko'rsatib turibdi, mamlakatni tark etish istagida bo'lgan va qo'shni davlatlarga xavfsiz yo'l izlayotgan odamlar to'lib ketgan.

Bevosita, Markaziy Osiyo mintaqasida ham tinchlik bo'lishi uchun Islomobod-Kobul o'rtasida barqarorlik hukm surishi kerak. Chunki, Afg'oniston bevosita MO davlatlari: O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan to'g'ridan to'g'ri chegaraga ega ekanligi, shuningdek o'xshash madaniyat, tarix va bir-biriga yaqin xalqlar ekaligi ham ikki tomonning umumiylikka yaqinlashtiradi. Bugungi kunga kelib Afg'onistonda etnik tojiklar, o'zbeklar, turkmanlar, qirg'izlar va qazoqlar istiqomat qilib keladi. Shu sababli ham u yerda sodir bo'lgan har qanday voqea va xodisa bevosita beshta davlatga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Misol uchun, Afg'onisto va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarda Afg'onistonda istiqomat qiladiga tojiklar juda muhim rol o'ynaydi. "Tolibon" harakati vakillari e'lon qilingan vaqtinchalik hukumat tarkibida Afg'oniston tojiklari uchun hukumatdan faqat uchta o'rin berilishi mamlakatdagi ikkinchi eng katta etnik guruhi hisoblanib, mamlakat aholisining 25%ini tashkil etadi. Ular asosan Afg'onistonning shimoli-janubiy viloyatlarida yashashadi va dariy hamda tojik tillarida so'zlashishadi. Afg'oniston tojiklari pushtunlar bilan siyosiy hokimiyatda boshqaruvni qo'lga olish borasida o'zaro raqobat olib borgan etnik guruh hisoblanadi[5].

Umuman olganda, Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi mojarolar tomonlar o'rtasidagi ko'plab masalalarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Biroq, ikkala tomon ham katta salbiy holatlardan qochib, yechim izlamoqda. Pokistonning Afg'onistonga delegatsiya jo'natgani va "Tolibon"ning "Tahrike-Tolibon Pokiston" (TTP) guruhi va Islomobod o'rtasida vositachi rolini davom ettirish niyati keskinlashuvning oldini olish uchun o'zaro intilishdan dalolat beradi. Bugungi kunda mutaxassislar tomonidan "Tolibon" va TTP o'rtasida aloqalar mavjud ekanligini qayd etishmoqda. Qayd etish kerakki, TTP guruhining faoliyatini faollashuvi Islomobod uchun jiddiy

muammolarni yuzaga chiqarmoqda. Ikkala ma'muriyatning ichki siyosatda duch kelgan muammolari chegaradagi kelishmovchiliklarda yanada mo'tadil harakat qilish imkonini beradi. Biroq bu chegara muammolarini osonlikcha hal qilish mumkin degani emas. Chunki chegaradagi to'qnashuvlar tomonlar uchun odatiy holga aylangan. O'z navbatida, "Tolibon" harakati vakillari ham Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab taxminan 4000 jangchini joylashtirganligi ham garchi "Tolibon" harakati rasmiylari bu harakat mintaqa barqarorligiga hissa qo'shishini ta'kidlashsa-da ikki tomonlama munosabatlarning jiddiy ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Toliblarning Afg'onistonning shimoli-sharqidagi Badaxshon va Taxor viloyatlarida "Lashkar-e Mansuri" nomi bilan tanilgan xudkush-terrorchilar batalyonlarini ham joylashtirgani Tojikistondagi xavotirlarni kuchaytirdi[6].

Ko'rinib turibdiki, Islomobod va Kobul o'rtasida milliy-etnik nizolarni hal etilishi Markaziy va Janubiy Osiyo uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki mintaqalararo loyihalarda har ikki davlat muhim o'rin tutishi ma'lum. Mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik hayotiy ahamiyatga ega, ayniqsa, turli loyihalar energiya va koridorlarga asoslangan. Bundan tashqari, Afg'oniston Osiyo va Yevroosiyo taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan davlatdir. Markaziy Osiyo va Pokiston yevropaliklar uchun muhim tortishish markazlari sifatida paydo bo'layotgan bo'lsa-da, bu tahdidlar Yevropaga ham zarar yetkazishi haqida bahslashish mumkin. Natijada, Afg'onistondagi manbaa bilan ziddiyatning asosiy manbalari xorijiy aktorlarning aralashuvi, mintaqaviy ta'sirni yaratish g'oyasi va bu yo'nalishdagi siyosatdir. Ko'rib chiqilayotgan vaziyat iqtisodiy qiyinchiliklarga va rivojlanishga xizmat qiladigan loyihalarning oldini olishga olib keladi. Bundan tashqari, diniy va etnik o'ziga xoslikni suiiste'mol qilish terrorchilik tashkilotlari uchun qulay sharoit yaratadi. Bularning barchasi mintaqaviy loyihalarni amalga oshirish va barqarorlikni ta'minlashga to'sqinlik qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonni tark etib, butun Osiyo qit'asi, ayniqsa, Markaziy va Janubiy Osiyo taraqqiyotiga putur yetkazmoqchi, mintaqadagi beqarorlik o'chog'ini qoldirmoqchi bo'ldi, deb hisoblar edi. Biroq Rossiya-Ukraina urushi yordamida AQSh Yevroosiyoga salbiy ta'sir ko'rsatadigan markaz yaratishga harakat qilgani aniq. Shu bois Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash butun mintaqa va mintaqaviy loyihalar, jumladan, Yevroosiyo uchun muhim ahamiyatga ega.

XULOSA. Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, Afg'oniston Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyoning mintaqalararo aloqadorligi uchun kalit hisoblansa, Pokiston darboza vazifasini o'taydi. Afg'onistonning mintaqadagi markaziy mavqeyi va xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat bu ikki mintaqa o'rtasidagi kelajakdagi hamkorlik va rivojlanishni belgilab beradi. Hozirda asosiy muammo Pokiston-Afg'oniston chegarasida beqarorlik va notinchlik bo'lib, uni imkon qadar tezroq hal qilish zarur. Afg'oniston "Tolibon" hokimiyatining qayta tiklanishi va mintaqadagi xavfsizlik dinamikasining o'zgarishi Afg'onistondagi xavfsizlik muammolarini yengish uchun ko'p qirrali strategiyani talab qiladi. Afg'oniston muammosining yakuniy yechimi mintaqa davlatlari va "Tolibon" o'rtasidagi mazmunli muzokaralardir. Chunki, 2001-yildan beri harbiy strategiya barbod bo'ldi va endi siyosiy yechim bu botqoqdan chiqishning yagona yo'lidir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda Pokiston-Afg'oniston o'rtasidagi etnik muammolarni tinch yo'l bilan hal qilinishi Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun istiqbolda keng imkoniyatlar taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov O. Hozirgi Afg'oniston davlat va jamiyat boshqaruvida pushtunlarning o'rni. Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. 2025. – B. 102.
2. Rhea Abraham. Politics of ethnicity in Afghanistan: Understanding the Pashtuns and the minor ethnic groups // Defence and diplomacy Journal Vol. 2 No. 2 2013 (January - March). – P. 79.

3. Bo‘ronov S.M. “Mozori Sharif-Hirot” va “Mozori Sharif-Kobul-Peshovar” temir yo‘l loyixalari SWOT tahlili. Mizo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy univertseti ilmiy jurnali. – T., 2020. – B. 74.
4. Ғойибназаров Ш. Халқаро терроризм: илдизи, омиллари ва манбалари. – Т.:O‘zbekiston, 2013. – Б. 207.
5. Abdurahmonov O.N. Afg‘oniston pushtunlari. TDSHU, – Т.: 2021. – Б. 11.
6. Abubakar Siddique. Hostilities Grow Between Taliban And Tajikistan Amid Border Closure, Truck Seizures. (May 19, 2022). <https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-tajikistan-border-truck-seizures/31858508.html>

